

Projektnummer: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Projekt-Akronym: LibOCS

Projekttitel: Universitätsbibliotheken stärken die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft durch Bürgerwissenschaften im Baltikum

Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms Erasmus+ KA2 Strategische Partnerschaften finanziert.

DIE TRANSFORMATIVE ROLLE VON UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEKEN UND ANDEREN GEDÄCHTNISINSTITUTIONEN FÜR BÜRGERWISSENSCHAFT UND OFFENE WISSENSCHAFT IN DEN BALTISCHEN LÄNDERN

Die Autoren: Gita Rozenberga, Marta Liepa, Mārīte Saviča

Bibliothek der Universität von Lettland, Universität von Lettland, Riga, Lettland

Der Artikel enthält eine Zusammenfassung des Studienberichts "The Transformative Role of University Libraries and other Memory Institutions for Citizen Science and Open Science in the Baltics" (Die transformative Rolle von Universitätsbibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen für Bürgerwissenschaft und offene Wissenschaft im Baltikum), der im Rahmen des zweiten strategischen Partnerschaftsprojekts des Erasmus+ Programms "University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics - LibOCS" durchgeführt wurde. Der vollständige Bericht und Zusammenfassungen dieses Berichts in den Landessprachen der Projektpartner sind in der Sammlung der Projektmaterialien auf Zenodo [HIER](#) verfügbar.

Einführung

Bürgerwissenschaft (*Citizen Science* - CS) als Teil von Open Science stellt sicher, dass Bibliotheken und andere Gedächtnisinstitutionen (u.a. Museen, Archive) ihre Möglichkeiten erweitern und ihre Rolle zur Unterstützung von Forschung und Gesellschaft stärken können. Der Bericht enthält die Ergebnisse der Forschung mit teilnehmenden Spezialisten aus Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen, professionellen Forschern, Bürgerwissenschaftlern und Freiwilligen aus allen baltischen Ländern (Estland, Lettland und Litauen).

Ziel der Studie "The Transformative Role of University Libraries and other Memory Institutions for Citizen Science and Open Science in the Baltics" war es, die Ausweitung der Rolle und des Engagements von Gedächtnisinstitutionen (Bibliothek, Museum, Archive), insbesondere von Bibliotheken, in der Forschung zu untersuchen. Die erste Aufgabe der Studie bestand darin, die Erfahrungen aller drei an der Organisation wissenschaftlicher Projekte und Aktivitäten beteiligten Parteien herauszufinden: professionelle Forscher (im Folgenden - Forscher), Bibliothekare und Spezialisten anderer Gedächtnisinstitutionen (im Folgenden - MIS), Bürgerwissenschaftler oder wissenschaftlich engagierte Bürger oder Freiwillige (im Folgenden - Bürgerwissenschaftler). Die zweite Aufgabe bestand darin, ein Bild der Gesamtsituation und des gelebten Verständnisses von CS sowie der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Parteien, insbesondere mit Bibliotheken, zu zeichnen.

Sowohl die Studie des LibOCS-Projekts "Drivers and Barriers of Civic Engagement in Open Science and the Role of University Libraries in the Baltics" als auch andere Informationsquellen zeigten, dass es im Baltikum nur wenige CS-Projekte gibt, an denen Bibliotheksspezialisten beteiligt sind (Kaseorg, 2022; Dobрева, 2015; Bite, 2020). In Anbetracht des allgemeinen Wissens, dass auch andere MIS an CS-Projekten beteiligt sind, beschlossen die Autoren der Studie, den Kreis der Befragten zu erweitern und die Umfragen nicht nur unter Bibliothekaren, sondern auch unter Mitarbeitern anderer Gedächtniseinrichtungen durchzuführen.

Im Rahmen der Studie wurden zwei Umfragen durchgeführt. Die quantitative Methode wurde gewählt, um eine schnelle Erfassung von Informationen in einem kurzen Zeitraum zu gewährleisten.

Methodik der ersten Erhebung

Die Durchführung der ersten Umfrage wurde als wichtig erachtet, da es nur wenige spezifische Informationen über die Engagierten gab und es wichtig war, so viele CS-Projekte oder Forschungsaktivitäten mit bürgerschaftlichem Engagement im Baltikum wie möglich zu identifizieren.

Die Umfrage wurde in Form eines halbstrukturierten Fragebogens gestaltet. Das Format eines halbstrukturierten Fragebogens wurde gewählt, weil damit verschiedene Arten von Daten erhoben werden können und ein umfassenderer Einblick in die Ansichten der Befragten zu dem Thema möglich ist (Smyth, 2016). Der Fragebogen enthielt sieben Fragen

mit Antwortvorschlägen und sechs offene Fragen sowie sechs Fragen zu den demografischen Daten der Befragten. Der Fragebogen wurde in englischer Sprache erstellt. Für die Gestaltung dieser Umfrage und die Datenerhebung wurde das Tool *QuestionPro* verwendet. Für die Datenanalyse wurde zusätzlich *Microsoft Excel* verwendet. Als Methode der Datenanalyse wurde die Inhaltsanalyse verwendet.

Von April bis Anfang Juli 2022 wurde die erste Umfrage online unter den Mitarbeitern der baltischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen und anderer Gedächtnisinstitutionen sowie anderen Bürgern mit einem besonderen Forschungsinteresse durchgeführt.

Der Einblick in die Ergebnisse der ersten Umfrage

Von den insgesamt 208 eingegangenen Fragebögen waren 127 vollständig und für die Analyse gültig. Von den 127 validierten Fragebögen stammten 58 % (74) aus Litauen, 25 % (31) aus Estland und 17 % (22) aus Lettland. Der höchste Rücklauf wurde bei den Gedächtnisinstitutionen erzielt - die meisten Antworten kamen von Bibliotheken (50 %, 63), Museen (16 %, 21), Forschern (21 %, 27) und Bürgerwissenschaftlern (13 %, 16); von den Archivspezialisten gingen keine Antworten ein.

Die Antworten zeigen, dass mehr als die Hälfte (53 % oder 67 Antworten) der Befragten über die Forschungsprojekte mit bürgerschaftlichem Engagement informiert sind. Eine ähnliche Frage wurde nach dem Engagement von MIS gestellt. Auch hier verneinte fast die Hälfte (49 % bzw. 62 Antworten) der Befragten, dass sie über solche Forschungsprojekte oder Aktivitäten mit MIS informiert sind.

Mit Hilfe des Fragebogens konnten mehr als 25 Forschungsprojekte und Aktivitäten mit Bürgerbeteiligung in den baltischen Ländern sowie 7 internationale Initiativen ermittelt werden. Der größte Teil dieser Aktivitäten steht im Zusammenhang mit der Geschichte, der Erfassung und Bewahrung der nationalen Identität sowie des kulturellen und historischen Erbes. Die Daten sind in allen baltischen Ländern weitgehend ähnlich: in Estland laufen 10 lokale Projekte und Esten nehmen an 4 internationalen Projekten teil, in Lettland werden 12 lokale und keine internationalen Projekte genannt, in Litauen 7 lokale und 6 internationale. Betrachtet man jedoch die Antworten der Befragten im Allgemeinen, so sollte man zu dem Schluss kommen, dass die meisten Antworten Informationen über Projekte und Aktivitäten enthalten, an denen die Bürger beteiligt sind, die aber keinen Forschungscharakter haben, z.

B. Nachbarschaftsentwicklung, Forschung über die Gesellschaft im Allgemeinen, Digitalisierungsprojekte (ohne Aufgabe für die Bürger), Bildungsprojekte, verschiedene Veranstaltungen und andere allgemeine Antworten.

Die Befragten wurden gebeten, ihre Assoziationen mitzuteilen, indem sie auf die Frage "Bitte teilen Sie uns Ihr Verständnis und Ihre Assoziationen zu bürgerschaftlichem Engagement in Forschungsaktivitäten oder Citizen Science mit" antworteten. Bei der Analyse der Antworten auf diese Frage wurde die Methode der Inhaltsanalyse angewandt, in deren Ergebnis die Antworten in vier thematische Gruppen eingeteilt wurden: Forschungsthemen, Forschungsziele und -ergebnisse, Forschungsaktivitäten, Einstellungen und Werte. Sogenannte Assoziationen wurden am häufigsten mit der Kategorie "Forschungsaktivitäten" verbunden, gefolgt von "Forschungsthemen" und "Einstellungen und Werte", die wenigsten Assoziationen wurden mit "Forschungszielen und -ergebnissen" betont.

Um ein detailliertes Verständnis der Art und Weise zu erhalten, wie das Bibliothekspersonal in der Regel in CS-Projekte eingebunden ist, wurde die Frage gestellt, und die Antworten zeigten, dass dies sehr unterschiedlich sein kann. Die fünf häufigsten Antworten sind im Folgenden aufgeführt:

- Sie bieten einen Raum und eine Plattform für engagierte Teilnehmer und Gleichgesinnte (35)
- Sie sind Forschungs- oder Projektinitiatoren (29)
- Sie helfen bei der Suche nach relevanten Informationen/theoretischen Materialien (27)
- Sie organisieren Bildungsveranstaltungen über den Forschungsprozess und die CS-Optionen (27)
- Sie fungieren als Spezialisten für die Archivierung von Veröffentlichungen, Daten und anderen Forschungsergebnissen (26)

Methodik der zweiten Erhebung

Die zweite Umfrage diente dazu, die Erfahrungen und Ansichten der Befragten als Teilnehmer an CS-Projekten oder Forschungsaktivitäten mit bürgerschaftlichem Engagement zu ermitteln.

In der zweiten Umfrage wurden die Daten über die Praxis der Zusammenarbeit und die Möglichkeiten der Forschungstätigkeit erhoben. Es wurden drei Gruppen von Befragten

ausgewählt: MIS, Forscher und Bürgerwissenschaftler mit Erfahrung in Forschungsaktivitäten oder -projekten. Die zweite Umfrage bestand aus drei Versionen des halbstrukturierten Fragebogens (jede Version wurde für jede Gruppe von Befragten angepasst). Der Fragebogen für die MIS enthielt neun Fragen mit Antwortvorschlägen und neun offene Fragen sowie drei Fragen zu den demografischen Daten der Befragten. Die Fragebögen für Forscher und Bürgerwissenschaftler enthielten jeweils acht Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und neun offene Fragen sowie zwei Fragen zu den demografischen Daten der Befragten. Die Fragebögen wurden an alle Befragten, die ihr Einverständnis zur Teilnahme am nächsten Teil der Untersuchung gegeben hatten, sowie an Teilnehmer anderer CS-Projekte verteilt. Der Fragebogen wurde von Juni bis Anfang September 2022 verteilt.

Wie bei der ersten Umfrage wurden auch hier das Tool *QuestionPro* und *Microsoft Excel* verwendet. Die Methode der Inhaltsanalyse wurde verwendet, um Rückschlüsse auf die offenen Fragen zu ziehen.

Der Einblick in die Ergebnisse der zweiten Umfrage

Die Befragten des zweiten Teils der Studie wurden gebeten, ihre Erkenntnisse und Gedanken zur Zusammenarbeit bei Forschungsprojekten und Aktivitäten mit den beteiligten Bürgern mitzuteilen. Sie wurden gebeten, das Forschungsprojekt oder die Aktivität mit bürgerschaftlichem Engagement auszuwählen, an dem/der sie zuletzt teilgenommen haben oder das/der ihnen am besten in Erinnerung geblieben ist, und ihre Erfahrungen und Meinungen mitzuteilen.

Insgesamt gab es 60 Befragte mit vollständig ausgefüllten, gültigen Fragebögen. In Bezug auf die baltischen Länder waren die Antworten der Befragten wie folgt: Lettland - 52% (31), Litauen - 28% (17), Estland - 20% (12). Die Anzahl der Befragten in den einzelnen Gruppen war recht ähnlich: 39% (23) Forscher, 28% (17) MIS, 33% (30) Bürgerwissenschaftler.

Jede Gruppe von Befragten wurde gebeten, ihr Verständnis des Konzepts Bürgerwissenschaft zu bewerten. In den Antworten der Forscher dominierte die Einschätzung von mittlerem bis hohem Wissen über die Thematik, während sie bei den Bürgerwissenschaftlern zwischen schwach und gut lag. Die MIS bewerten ihr Wissen und konzeptionelles Verständnis von CS im Allgemeinen als durchschnittlich. Bei der Aufteilung der Erfahrungen mit gelernten Aufgaben von Forschungsprojekten wurden am häufigsten genannt: die Informations- und Datenbeschaffung, einschließlich der Beratung über die

Informationsqualität und ihre Bedeutung im Forschungsprozess im Allgemeinen; an zweiter Stelle standen Projektmanagement, Koordination, Organisation und Kommunikation bei der Erfüllung der verschiedenen Ziele und Phasen von Forschungsprojekten; weiterführend - die Archivierung und langfristige Bewahrung sowie die Sicherung des Zugangs.

Sowohl die Forscher und Bürgerwissenschaftler als auch die MIS selbst wurden gebeten, die Leistung der MIS bei verschiedenen Aufgaben während CS-Projekten oder Forschungsaktivitäten mit bürgerschaftlichem Engagement zu bewerten. Im Allgemeinen wurde das Engagement auf hohem Niveau in mehreren Richtungen hervorgehoben, wie im Folgenden gezeigt wird:

- Verbreitung der Forschungsergebnisse,
- die Archivierung von Veröffentlichungen, Daten und anderen Forschungsergebnissen,
- Entwicklung der Online-Plattform für CS-Projekte,
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Treffen von engagierten Teilnehmern und Gleichgesinnten (vor Ort oder online; einschließlich technischer Ausstattung).

Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation von Bildungsveranstaltungen über den Forschungsprozess und die Möglichkeiten der CS-Beteiligung sowie der Beitrag zur Rekrutierung von Bürgerwissenschaftlern wurden als mittelmäßig gut bewertet. Keine der Richtungen der MIS-Aufgaben wurde als schwach bewertet. Auf die Frage, ob sie mit MIS zusammenarbeiten möchten, antworteten 61% (14) mit "Ja" und 39% (9) mit "Ich weiß nicht", und es gab keine "Nein"-Antworten. Gleichzeitig antworteten 55% (11) der Bürgerwissenschaftler mit "Ja", 10% (2) mit "Nein" und 35% (7) mit "Ich weiß nicht". Die MIS selbst sind sehr zuversichtlich, dass sie mit "ja" zusammenarbeiten wollen - 76 % (13), 6 % (1) gaben an, dass sie nicht an einer Zusammenarbeit interessiert sind, während 18 % (3) die Antwort "Ich weiß nicht" wählten.

Das MIS räumt ein, dass der Beitrag von Forschern in CS-Projekten von unschätzbarem Wert ist, da er ein breiteres und tieferes Verständnis der wissenschaftlichen Methoden, des Forschungsprozesses und der Forschungsprobleme sowie der Teambildung und der Erfahrung mit neuen Praktiken zur Lösung globaler Probleme fördert. Auf der anderen Seite werden als negative Aspekte hervorgehoben: schwierige Terminologie und ungewohnte Konzepte sowie das Missverständnis, dass Menschen manchmal etwas nur zum Spaß tun wollen. Als positive Aspekte der Zusammenarbeit mit Bürgerwissenschaftlern nennt MIS den Austausch von Meinungen, Perspektiven und Wissen, die Generierung von Ideen zu neuen

Forschungsproblemen, das Sammeln von umfangreichen Daten und die Entwicklung einer gebildeten und kreativen Gemeinschaft.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Antworten, die in beiden Fragebögen von den drei Gruppen der Befragten - MIS, Forscher und Bürgerwissenschaftler - eingegangen sind, lassen den Schluss zu, dass CS positiv wahrgenommen wird und nicht nur mit der Unterstützung der Wissenschaft, sondern auch mit dem Wohlergehen der Gesellschaft und der Bildung eng verbunden ist.

Alle drei Zielgruppen der Befragten in den baltischen Ländern äußerten den Wunsch, mit MIS in CS-Projekten und anderen Forschungsaktivitäten zusammenzuarbeiten. Sowohl die Forscher als auch die Bürgerwissenschaftler äußern sich positiv über den Beitrag von MIS in den Forschungsprojekten, an denen sie beteiligt waren, und demonstrieren damit ihr hohes fachliches Wissen und ihre Fähigkeiten sowie ihre Fähigkeiten, die nicht eng mit ihrer täglichen Arbeit verbunden sind. Gedächtnisinstitutionen, insbesondere Bibliotheken, werden als einer der besten Anbieter von Räumen für Treffen von engagierten Teilnehmern und Gleichgesinnten für Forschungsaktivitäten angesehen. Gleichzeitig zeigen die Antworten in den Umfragen ein mangelndes Verständnis für den Prozess und das Wesen von CS-Projekten, die an der Forschung beteiligten Parteien sowie ihre Rolle und MIS-Dienste in diesem Bereich.

Die Antworten der Befragten zeugen davon, dass die Rolle von MIS in der Forschung und insbesondere in der CS mit der Fähigkeit, die Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation von Forschungsprojekten und -aktivitäten, dem Forschungsfortschritt, einschließlich Datenmanagement, der Sammlung von Daten, der Förderung des Wissensaustauschs und der Fähigkeiten und anderem zu erfüllen, zunimmt. Daraus lässt sich schließen, dass sich die Rolle der MIS derzeit in einem Stadium der Transformation befindet und ein relativ neuer Aufgabenbereich geschaffen wurde.

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Studie ermöglichen die Formulierung von Empfehlungen für Gedächtnisinstitutionen, um diesen Wandel zu fördern:

Die durchgeführten Untersuchungen waren von großer Bedeutung und führten zu den folgenden Empfehlungen für Forscher und Bürgerwissenschaftler:

- Sensibilisierung der MIS für ihre verschiedenen Aufgaben in Forschung und CS.

- Förderung der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs zwischen MIS bei Forschungsprojekten mit bürgerschaftlichem Engagement.
- Förderung und Stärkung der vorhandenen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten von MIS, die bei CS-Projekten besonders nützlich sein können.
- Schaffung einer Wissensbasis für MIS und andere über die Modellierung von CS-Projekten, einschließlich der Fähigkeiten zu Kommunikation und bürgerschaftlichem Engagement.
- Schaffung einer Wissensbasis für MIS und andere über den Forschungsprozess und das Forschungsdatenmanagement.
- Teilnahme an der Förderung von CS-Projekten.
- Investitionen in die MIS-Infrastruktur und die Einrichtung von Gedächtnisinstitutionen, insbesondere Bibliotheken und Museen, als beste Treffpunkte für die effektivste Teamarbeit der Gemeinschaft bei CS-Projekten.

Die durchgeführten Untersuchungen waren von großer Bedeutung und ermöglichten es, die folgenden Empfehlungen für Forscher und Bürgerwissenschaftler zu erarbeiten:

- Die Erweiterung des Wissens über CS-Projekte und ähnliche Aktivitäten mit bürgerschaftlichem Engagement würde die Zusammenarbeit in der Forschung im Allgemeinen fördern und das Interesse an einem Feedback zwischen Forschern und Gesellschaft und umgekehrt begründen.
- Für Forscher und Bürgerwissenschaftler ist es von entscheidender Bedeutung, mit dem Dienstleistungsangebot von Bibliotheken und anderen MIS vertraut zu sein und diese Einrichtungen bei Bedarf in Forschungs-CS-Projekte einzubinden.

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Studie haben das bedeutende Potenzial der Zusammenarbeit zwischen MIS, Forschern und Bürgerwissenschaftlern für Open Science und die Lösung globaler Probleme sowie die Entwicklung einer Wissensgesellschaft aufgezeigt.

Referenzen

Bite K., Daugavietis J., Kampars J., Kricbergs J., Kuchma I., Ločmele E., Ostrovska D., Vecpuise E., Veisa K., Želve M. un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (2020). *"Pētījuma par atvērto zinātņi un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi" noslēguma ziņojums 2020. gada 4 jūnijs.* https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/petijums-atverta_zinatne_21_2.pdf

Dobрева, M. & Devreni-Kutsuki, A. (2015). *Citizen Science und Gedächtnisinstitutionen: Opportunities and Challenges. [Conference paper]*. INFORUM 2015: 21st Annual Conference on Professional Information Resources 2015, Prag, Tschechische Republik.

<https://www.inforum.cz/pdf/2015/dobрева-milena.pdf>

Kaseorg, S., Neerut, L., Lembinen, L., & Arust, E. (2022). *Triebkräfte und Hindernisse für bürgerschaftliches Engagement in der offenen Wissenschaft und die Rolle der Universitätsbibliotheken in den baltischen Staaten*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6997820>

Smyth, J. (2016). Designing questions and questionnaires. In *The SAGE Handbook of Survey Methodology* (S. 218-235). SAGE Publications Ltd,

<https://dx.doi.org/10.4135/9781473957893>